

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

2 outubro 2025 | Nº 349

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Desempenho diagnóstico da TC no estadiamento do cancro do cólon

Referência: Shkurti J et al. Diagnostic accuracy of CT for identifying high-risk colon cancer: a systematic review and meta-analysis. *Eur Radiol*. Published online August 16, 2025. doi:10.1007/s00330-025-11844-2

Análise do estudo: Esta revisão sistemática (RS) com meta-análise procurou avaliar a precisão diagnóstica da TC em distinguir cancro do cólon (CC) de alto risco de CC de baixo risco no contexto do seu estadiamento.

Foram pesquisadas - até setembro de 2024 - as bases de dados bibliográficas MEDLINE e Embase. Foram incluídos estudos que avaliassem a precisão diagnóstica do estadiamento por TC usando o resultado histopatológico como teste-referência. Foram excluídos estudos cuja neoplasia primária não fosse CC ou que avaliassem outros métodos de imagem que não a TC.

O resultado (*outcome*) principal foram a precisão da TC em detetar invasão tumoral da subserosa (T3-T4), invasão ganglionar, invasão venosa extramural (EMVI) e presença de depósitos tumorais, tendo sido calculadas as respetivas características diagnósticas.

Para a análise final foram incluídos 44 estudos.

Dos resultados obtidos salientam-se os seguintes:

- Para a deteção de tumores T3-T4, foram avaliados 86.053 doentes, tendo a TC apresentado uma sensibilidade e especificidade de 83% e 70%, respetivamente. Não foram detetadas diferenças significativas para TCs realizadas com cortes finos (< 5 mm).
- Para a deteção de invasão ganglionar, foram avaliados 96.741 doentes, tendo a TC apresentado uma sensibilidade e especificidade de 64% e 67%, respetivamente. Não foram detetadas diferenças significativas para TCs realizadas com cortes finos (< 5 mm).
- Para a deteção de EMVI, foram avaliados 1498 doentes, tendo a TC apresentado uma sensibilidade e especificidade de 49% e 77%, respetivamente. Apenas um estudo avaliou a presença de depósitos tumorais, pelo que não foi incluído para a meta-análise.

Aplicação prática:

Esta RS revelou uma considerável sensibilidade na deteção de tumores com invasão da subserosa (T3-T4), ainda que sem a aquisição de cortes finos (< 5 mm), facilitando a identificação de doentes que poderão beneficiar de terapêutica neoadjuvante. Por outro lado, a deteção de envolvimento ganglionar e de EMVI permanece equívoca, instando à utilização de outros métodos de imagem complementares como a PET e a RM.

Ressalva-se, contudo, a significativa heterogeneidade entre os estudos incluídos nesta RS, sendo desejável a realização de ensaios multicêntricos com protocolos de TC congruentes quanto às diferentes características de aquisição de imagem (*timing* da aquisição de imagem, espessura de cortes, uso de contraste oral, entre outros). Seria também interessante a análise do papel de tecnologia emergente em TC como a TC de dupla energia e *photon-counting* CT neste contexto.

Nuno Lupi Manso, Juan José Rachadell, António Vaz Carneiro